

Une visite ludique de la BMO version « Monte-Carlo »

Le concept

A la rentrée universitaire, les étudiants de l'école d'orthophonie et de l'école de sage-femme de Strasbourg découvrent la BMO (bibliothèque de médecine et odontologie) lors d'une séance de 2 heures par groupe d'environ 15 personnes.

J'ai souhaité rythmer la séance en proposant trois temps distincts : Un jeu de carte, une visite avec plan muet et une grille d'exercice.

Les objectifs pédagogiques

A la fin de la visite, l'étudiant doit :

Être capable de se repérer dans la bibliothèque

Connaître et savoir utiliser une partie des services de la bibliothèque

Oser poser des questions au personnel de la bibliothèque

Chiffres clés

30 min
pour le jeu
de cartes

1 formateur
(possibilité
de binôme)
par séance

Environ 15
étudiants
formés par
séance

3 euros

10 h de
préparation

Objectifs secondaires

- Créer un lien avec le personnel des bibliothèques
- Créer une cohésion de groupe
- Favoriser la réactivité pour les formations suivantes

Contexte :

A chaque rentrée universitaire, les étudiants de première année de l'école d'orthophonie et de l'école de sages-femmes de Strasbourg (environ 65 étudiants au total) reçoivent une formation documentaire à la bibliothèque de médecine et odontologie au cours de laquelle le formateur présente la bibliothèque, son catalogue et ses services. Chaque classe de 32 étudiants est divisée en 2.

L'intervention pour les élèves de 1^{ère} année en orthophonie et sages-femmes n'est pas nouvelle mais se faisait auparavant dans une salle informatique non située dans la bibliothèque. La présentation était plus théorique et les étudiants n'avaient pas la possibilité d'évoluer dans les locaux. La participation pendant la séance était limitée et les éventuelles questions posées par la suite aux collègues à l'accueil de la bibliothèque montraient que les étudiants n'avaient pas retenu les notions élémentaires.

Avec la mise en place d'une salle de formation dans les locaux de la bibliothèque, nous avons pu réécrire complètement la séquence.

Organisation de la séance

Après l'accueil du groupe, annonce du déroulement de la séance :

- ½ h découverte des services de la bibliothèque grâce au jeu de carte
- ½ h visite en autonomie de la bibliothèque avec plan muet et questions (non développé ici)
- 1h correction des questions puis exercices pratiques sur catalogue de la bibliothèque grâce à la classe mobile de la salle de formation de la BMO (non développé ici)

Les règles du jeu

Les stagiaires sont invités à se mettre autour d'une table. Le formateur énonce les règles du jeu :

Le formateur distribue le jeu de cartes à l'ensemble des étudiants.

Les cartes présentent soit une réponse soit sont neutres.

Le but du jeu est de se défausser de l'ensemble des cartes en sa possession.

Le formateur pose 20 questions en rapport avec les bibliothèques, leur fonctionnement et l'environnement documentaire.

A chaque question correspond une ou plusieurs réponses qui sont présentes dans les mains des stagiaires.

La réponse est lue à voix haute à l'ensemble du groupe par l'étudiant, reprise à voix haute par le formateur qui invite à la défausse.

Chaque question est projetée dans la salle de formation sur écran, les réponses sont aussi projetées après validation

Question N° 16 :

Comment **trouver** un livre dans la bibliothèque ?

20 questions pour mieux comprendre la bibliothèque M0 2018 Université de Strasbourg

A presentation slide for a quiz question. The question is 'Comment trouver un livre dans la bibliothèque ?'. The word 'trouver' is highlighted in blue. To the right of the text is a photograph of a woman with brown hair, wearing a white top and a black shoulder bag, looking at books on a library shelf. At the bottom of the slide, there is a footer with the text '20 questions pour mieux comprendre la bibliothèque M0 2018 Université de Strasbourg'.

Moyens mobilisés :

Tout au long du jeu les différents types de mémoire sont mobilisés : mémoire kinesthésique, mémoire visuelle et mémoire auditive.

L'ensemble du groupe est mobilisé, la prise de parole est valorisante car elle apporte une réponse à tous les participants. Le déroulement reste dynamique et l'esprit de compétition pousse à la participation de tous.

Les moyens humains sont réduits car il suffit d'un formateur pour créer une session très interactive.

Le coût financier est très bas, il suffit d'acheter un jeu de carte (grand format pour plus de lisibilité) et d'imprimer des étiquettes autocollantes.

Bilan :

Cette technique est utilisée depuis trois ans.

L'activité n'est pas perçue comme infantilisante. Le cursus orthophonie est très réceptif à la technique qui entre tout à fait dans leur future pratique professionnelle. Les cursus sage-femme apprécie l'aspect convivial de l'activité.

Le bénéfice immédiat est une meilleure participation sur la suite de la séquence de formation, moins de lassitude des participants et plus d'interaction dans le groupe mais également avec le formateur. Le jeu permet de lever l'obstacle de la figure du « formateur-enseignant ».

Le bilan est très positif, j'observe de meilleurs échanges avec les bibliothécaires tout au long de l'année, une meilleure identification d'une « personne ressource » pour les formations et une plus forte utilisation et fréquentation de la bibliothèque.

Pour aller plus loin l'an prochain ...

- J'aimerais trouver une sorte de « récompense » collective à la fin de ce jeu

Informations de contacts :

Magali RISCH

Coordinatrice formation Santé

Tél : +33 (0)3 68 85 60 78

mrisch@unistra.fr

Département des services aux publics

Service des bibliothèques

Université de Strasbourg

2 A rue de la Fonderie

CS 41037

FR-67070 Strasbourg Cedex

bu.unistra.fr